

POSTĘPY TECHNIKI JĄDROWEJ

VOL. 67 Z. 2 ISSN 0551-6846 WARSZAWA 2024

JUBILEUSZ 50-LECIA REAKTORA MARIA

(fot. NCBJ, Agnieszka Ślęzak-Gwizdała czytaj na str. 43)

2-2024

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
POLSKIE TOWARZYSTWO NUKLEONICZNE

Fot. 6. Kontrola wielkości dawki w stacji sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych (fot. S. Wojtas)

Fot. 7. Dr inż. Marta Walo prezentuje budowę dozymetru kalorymetrycznego (fot. S. Wojtas)

Marta Walo,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
Warszawa

WIZYTA DOKTORANTEK W RAMACH PROJEKTÓW RADOV I EURO-LABS

W maju odbyła się dwutygodniowa wizyta doktorantek z Uniwersytetu w Palermo w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ). Głównym celem pobytu było przygotowanie hydrożeli o nowym składzie, które mogłyby być stosowane w leczeniu ran oraz polimerowych nanocząstek, które będą mogły znaleźć zastosowanie w terapii i teranostyce. W ramach projektu EURO-LABS w trakcie tego pobytu IChTJ zapewnił doktorantkom dostęp do infrastruktury badawczej znajdującej się w instytucie, która odgrywa kluczową rolę w syntezie wspomnianych wyżej materiałów. Napromieniowanie za pomocą wiązki promieniowania z akceleratora o energii 10 MeV powoduje sieciowanie hydrożeli, co skutkuje zwiększeniem ich wytrzymałości mechanicznej, prowadzi do częściowej degradacji protein w wyniku czego powstają bioaktywne peptydy oraz zapewnia końcową sterylizację produktu. Eksperymenty przeprowadzone podczas wizyty są również częścią projektu RADOV, którego jednym z celów jest opracowanie nowych hydrożeli zawierających bioaktywne peptydy lub proteiny. Synteza nowych hydrożeli w komercyjnie stosowanych opakowaniach jest jednocześnie wstępem do powiększenia skali procesu, co będzie końcowym etapem projektu RADOV.

Visit of Ph.D students in the frame of RADOV and EURO-LABS projects

Two Ph.D. students from the University of Palermo: Federica Gulino and Federica Seidita have just comple-

ted their two-week visit to the Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT). The main goal of the visit was to produce new hydrogel formulations for wound healing and polymeric nanoparticles as substrates for therapeutic and diagnostic (theranostic) nanodevices. In the frame of the EURO-LABS project, the INCT provided the access to research infrastructure that plays a key role in the synthesis of both products. Radiation processing with a 10 MeV electron beam accelerator ensures the cross-linking of the synthetic polymer to improve the mechanical performance of the hydrogel films, partial degradation of the polysaccharide with the generation of bioactive oligosaccharides, and sterilization of the final product. The work carried out during the visit to the INCT is also part of the RADOV project, which aims at the development of new hydrogels integrated with bioactive peptides/proteins. Hydrogel irradiation after prior hydrogel casting into commercially applied moulds is the first test in the scaling-up process, that will be the final step of the RADOV.

Funded by the
European Union

Acknowledgement

This project has received funding from the European Union's Euratom Research and Training Programme (EURATOM) Horizon Europe under Grant Agreement No 101061694. Ten projekt jest finansowany z Programu Euratom Research and Training Programme (EURATOM) Horizon Europe Unii Europejskiej (nr umowy grantowej 101061694).

Fot. 1. *Próbki roztworów protein przygotowane do napromieniowania (Visual inspection of protein solution samples ready for irradiation; fot. D. Chmielewska-Śmietanko)*

Fot. 2. *Przygotowanie próbek hydrożeli do napromieniowania (Arrangement of hydrogel samples for the irradiation; fot. D. Chmielewska-Śmietanko)*

Fot. 3. *Próbki roztworów protein umieszczone w pojemniku do napromieniowania (Samples of protein solutions arranged in the irradiation container; fot. D. Chmielewska-Śmietanko)*

Fot. 4. *Przygotowanie próbek hydrożeli do napromieniowania (Arrangement of hydrogel samples for the irradiation; fot. D. Chmielewska-Śmietanko)*

Fot. 5. *Próbki roztworów protein po napromieniowaniu (Visual inspection of protein solution samples after irradiation; fot. D. Chmielewska-Śmietanko)*

Fot. 6. *Próbki hydrożeli i dozymetr alaninowy przygotowane do napromieniowania (Hydrogel samples and alanine dosimeter ready for the irradiation; fot. D. Chmielewska-Śmietanko)*

Dagmara Chmielewska-Śmietanko,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
Warszawa